

“BOBURNOMA” ASARINING O‘ZBEK BADIY NASRINING YORQIN NAMUNASI SIFATIDA

A.Abdulxayev,

NamDPI Boshlang‘ich ta‘lim innovatsiyalari

kafedrası o‘qituvchisi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabalari:

O.Sobirova va Z.Abdullayeva

Email: abdulxayevabduvoxid2025@gmail.com

UDK 378.091.3:37.013

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717431>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk sarkarda va adib Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan yozilgan “Boburnoma” asarining o‘zbek badiiy nasridagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Asarda o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy voqealari, madaniy hayoti va muallifning shaxsiy kechinmalari badiiy yondashuv orqali yuksak mahorat bilan ifoda etilgan. Maqolada “Boburnoma”ning adabiy-badiiy xususiyatlari, til va uslub, obrazlar tizimi, shuningdek, tarixiy va madaniy manba sifatidagi roli yoritiladi. Asarning o‘zbek adabiyoti rivojiga qo‘shgan hissasi alohida e‘tirof etiladi. Uning “Boburnoma” asari o‘zbek adabiy merosining eng bebaho durdonalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar o‘zining badiiy yuksakligi, tafakkur kengligi va tarixiy faktlarga boyligi bilan nafaqat o‘zbek adabiyotida, balki jahon adabiyoti tarixida ham alohida o‘rin egallaydi. “Boburnoma” — bu faqat xotiralar to‘plami emas, balki chuqur badiiy fikr va mahorat bilan yozilgan tarixiy-biografik asar bo‘lib, unda muallifning ichki kechinmalari, tabiat va inson tasviri, shuningdek, zamonasining siyosiy-ijtimoiy holati badiiy ifoda topgan.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, o‘zbek badiiy nasri, tarixiy asar, xotiranoma, badiiy tasvir, adabiy meros, uslubiy xususiyatlar, obrazlilik, o‘zbek mumtoz adabiyoti, tarixiy-biografik asar, madaniy yodgorlik, tarixiy fakt, geografiyasi, madaniyati, o‘tmishini o‘rganish

Annotation: This article analyzes the significance and place of *Boburnoma*, written by the great commander and writer Zahiriddin Muhammad Babur, in Uzbek artistic prose. The work vividly reflects the socio-political events of its time, cultural life, and the author's personal experiences through a highly artistic approach. The article explores the literary and artistic characteristics of *Boburnoma*, including its language, style, imagery system, and its role as a historical and cultural source. The contribution of the work to the development of Uzbek literature is especially emphasized. *Boburnoma* is regarded as one of the most valuable treasures of Uzbek literary heritage. Due to its artistic excellence, intellectual depth, and richness of historical facts, the work holds a unique place not only in Uzbek literature but also in

the history of world literature. *Boburnoma* is not merely a collection of memoirs, but a historical and biographical masterpiece, rich in inner reflections, vivid depictions of nature and human character, and an artistic portrayal of the socio-political landscape of its time.

Keywords: *Boburnoma*, Uzbek artistic prose, historical work, memoir, artistic description, literary heritage, stylistic features, imagery, Uzbek classical literature, historical-biographical work, cultural monument, historical facts, geography, culture, study of the past

Аннотация: В данной статье анализируется значение и место произведения *Бабурнама*, написанного великим полководцем и писателем Захириддином Мухаммадом Бабуром, в узбекской художественной прозе. В этом произведении с высоким художественным мастерством отражены социально-политические события эпохи, культурная жизнь и личные переживания автора. В статье рассматриваются литературно-художественные особенности *Бабурнамы*, такие как язык и стиль, система образов, а также её роль как исторического и культурного источника. Особое внимание уделяется вкладу произведения в развитие узбекской литературы. *Бабурнама* считается одним из бесценных сокровищ узбекского литературного наследия. Благодаря своему художественному уровню, широте мышления и богатству исторических фактов, это произведение занимает особое место не только в узбекской, но и в мировой литературе. *Бабурнама* — не просто сборник мемуаров, а глубоко продуманное историко-биографическое произведение, в котором раскрываются внутренние переживания автора, образы природы и человека, а также художественно отражается социально-политическая картина времени.

Ключевые слова: *Бабурнама*, узбекская художественная проза, историческое произведение, мемуары, художественное описание, литературное наследие, стилевые особенности, образность, узбекская классическая литература, историко-биографическое произведение, культурный памятник, исторические факты, география, культура, изучение прошлого

KIRISH. Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat yirik davlat arbobi va sarkarda, balki mumtoz adabiyotimizning zabardast vakillaridan biri sifatida ham tarixda o‘chmas iz qoldirgan shaxsdir. Uning “Boburnoma” asari o‘zbek adabiy merosining eng bebaho durdonalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar o‘zining badiiy yuksakligi, tafakkur kengligi va tarixiy faktlarga boyligi bilan nafaqat o‘zbek adabiyotida, balki jahon adabiyoti tarixida ham alohida o‘rin egallaydi. “Boburnoma” — bu faqat xotiralar to‘plami emas, balki chuqur badiiy fikr va mahorat bilan yozilgan tarixiy-

biografik asar bo'lib, unda muallifning ichki kechinmalari, tabiat va inson tasviri, shuningdek, zamonasining siyosiy-ijtimoiy holati badiiy ifoda topgan. Ushbu maqolada "Boburnoma" asarining o'zbek badiiy nasridagi yuksak namunaviy o'rni tahlil qilinadi. Hammamizga ma'lumki, Z.M. Bobur bobomiz shox va shoir bo'lganlar. O'zlaridan buyuk asarlarini bizga meros qilib qoldirishgan. Bulardan biri "Boburnoma" asaridir. Bu asar Bobur bobomizning hayotlaridagi ko'rganlari va bilganlari haqida yozilgan asardir. Unda biz hali hech eshitmagan, hech qayerda uchramagan ma'lumotlar ham jam bo'lgan. U o'zbek tilida yozilgan.

"Boburnoma" avvalo, yetuk badiiy asar. Badiiy tasvirga xos hilqat, voqea-hodisalarni butun voqeligi bilan kitobxon ko'z oldiga gavdalantira olish, alohida uslubidir. Asardagi bosh qahramon Boburning o'zidir. Uning obrazi oddiy, jonli va obrazlidir. Bobur "Boburnoma" da o'zining tomondoshlari qiyofalari, urf-odatlari, qo'shiqlarini aniq va ravshan tasvirlaydi. Bobur harbiy odamning tashqi ko'rinishi, kiyimi, odatlarini ifoda etadi, mamlakatlarini, ularning iqlimi, tabiati, xo'jaligi, san'at va hunarmandchilik namunalarini tasvirlab beradi. Bundan tashqari "Boburnoma" tarixiy asar hisoblanib unda XV asr oxiri-XVI asrning birinchi yarmigacha Xuroson, Movarounnahr va Hindistonda kechgan muhim tarixiy voqealar o'z aksini topgan. Asarda yuzlab tarixiy shaxslarning nomlari bor. Ularning ayrimlari haqidagi ma'lumotlar har qanday tarixiy asarda topilmaydigan noyobligi, muhimligi bilan ajralib turadi va bu hozirgacha olimlarni lol qoldirib kelmoqda. Boburning undagi tarixiy shaxslarning kopligi, sulolalari, saltanat taraqqiyoti va tanazzulining yorqin namunasi aks etibchi badiiy-ilmiy hujjat, urushlar tarixi, jang qurol-yaro'glari, jangga saf tortish va jang usullari, davlatlararo munosabatlari yo'lnomasi hisoblanadi.

"Boburnoma"da Amir Temur, Shoxruh Mirzo, Abusaid Mirzo, Ulug'bek, Xusayn Bayqaro, Muhammad Shayboniyxon, Ubaydulloxon, Umarshayx Mirzo, Sulton Ahmat Mirzo, Sulton Mahmud Mirzo, Ahmat Tambal, Abdulatid Mirzo, Xurrafshox,

Bayiyuzsamon Mirzo kabi shox va shahzodalar, amir va beklar, pirlar, mushitlar haqida muhim tarixiy shaxslar haqida ma'lumotlar o'z aksini topadi. Bundan tashqari Boburnoma tilshunoslik va adabiyotshunoslik asardir. Chunki Boburnomada ellikga yaqin shoirning ismi keltirib, ularning asarlari tahlil etilgan yoki baho berilgan. Ayrim asarlarning mualliflarini nomi berilmagan bo'lsada asarlaridan talay parchalar voqealar misolida keltirilgan. Asarda zikir etilganlardan Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Binoiy, Xondamir, Mahmud Barlos, Marg'iloniylarni keltirish mumkin.

Xususan Bobur asarida marg'ilon shaxri haqida so'z yuritilgan ekan Xidoya asarining muallifi Marg'ilonni Marg'ilon shaxrining Rishton tumanidan ekanligini aytib o'tib ketadi. Tilshunoslik bo'yicha esa asarda o'sha xalqning tili va so'zlarning ma'nolari ularning ishlatilishi haqida ma'lumot berib ketadi. Xususan Qashqadaryo viloyatining markazi Qarshi shaxrining nima munosabat bilan bunday nomlanganini bilmagan bo'lar edik. Uning nega bunday nomlanganini sababini Bobur quyidagicha ifodalaydi..

Avvalgi doston asari lug'atlarida qarshi so'zi, zid, ro'para saroy, qasr kabi ma'nolarda ishlatilgan. Ammo Bobur bu so'z mug'ul tilidan olingani va qabriston degan manoni anglatishini isbotlab berdi. Uni izohlashda esa shaxar mug'ul istilosi qurboni bolgani va u yerda ko'plab askarlar halok bo'lishgi bilan ifodalaydi. Bundan tashqari Boburnomani san'atshunoslik asari deb ham atash mumkin. Chunki Boburnomada ko'plar raqs, kuy, tasviriy san'atga ham doir juda ko'plab ma'lumotlar berilgan. Bunga misol qilib xofizlardan Xofiz Xoji, Xoja Yusuf haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, hususan Xoja Yusufning mashhur xofiz ekanligi va Andijonlik ekanligi aytib o'tilgan.

“Boburnoma” o'zida bayon qilingan voqealar jarayoniga ko'ra 3 qismga: Boburning Movarounnahr (1494-1504), Afg'oniston (1504-1524) va Hindiston (1524-1530)dagi hukmdorlik davriga bo'linadi. Birinchi qismda Boburning otasi-

temuriylarning Fargʻona ulusi hokimi Umarshayx Mirzo (1461-1494) xususida hamda Boburning Fargʻona taxtiga oʻtirishi (1494-yil iyun), ammo Temuriylar davlatida avj olgan taxt uchun kurash oqibatida oʻz ulusidan mahrum boʻlishi (15-asr 90-yillari), Samarqand uchun Shayboniyxonga qarshi olib borgan jangu jadallari (1497-1501)ning behuda ketishi va nihoyat, toju taxtdan butunlay ajrab, Hisor togʻlari orqali taxminan 250 navkar bilan Afgʻonistonga yuz tutishi (1504) haqidagi voqealar batafsil zikr qilingan. Ikkinchi qismda Boburning Kobulni zabt etgani, soʻng u yerda mustaqil davlat tuzgani (1508), Eron shohi Ismoil Safaviyning harbiy yordami bilan Samarqandni yana ishgʻol qilgani (1511), lekin shayboniylar (Ubaydulla Sulton, Muhammad Temur Sulton va Jonibek Sulton)dan yengilib (1512), Kobulga qaytgani, keyin esa Hindistonni zabt etishga hozirlik koʻra boshlagani xususidagi voqealar bayon etilgan. Uchinchi qism esa Boburning Dehli sultoni Ibrohim Loʻdiyni magʻlub etib (qarang Panipat janglari), Shim. Hindistonni bosib olgani (1526) va Boburiylar davlatini barpo qilgani haqidagi maʼlumotlardan iborat.

"Boburnoma" XV asr oʻzbek badiiy nasrining yorqin namunasi sifatida sof badiiy lavhalar, jonli tasvirlar, anʼnaviy lirik chekinishlarga boy. Nasriy matn ichida keltirilgan xalq maqol, matallari, iboralari, ibratli oʻgitlar, sheʼriy parchalar uning badiiyligini yanada oshiradi, oʻziga xos joziba bagʻishlaydi.

Boburnoma“ XVI asrdan boshlab hozirgacha dunyoning koʻp tillari — ingliz, golland, fransuz, fors, nemis, italyan, rus, hind, urdu va boshqa tillariga bir necha martalab tarjima qilindi, sharh-izohlar bilan nashr etildi. Angliya, Amerika, Fransiya, Rossiya, Hindiston, Pokiston, Afgʻoniston, Turkiya, Yaponiya kabi oʻnlab mamlakat olimlarining ilmiy tadqiqotlarida „Boburnoma“ning insoniyat yaratgan oʻlmas obidalar qatorida alohida oʻrinda turishi taʼkidlanadi. „Boburnoma“ning jahonga mashhur boʻlishida, asosan ingliz sharqshunoslarining xizmati katta boʻldi. Yevropadagina emas, balki jahonda birinchi toʻliq nashrini (ingliz tilida) 1826-yilda J. Leyden va V. Erskin amalga oshirdi. F. Talbot esa mazkur nashr asosida 2-marta (1878,

1909) uning qisqartirilgan nashrlarini chop ettirdi. 1921-yilda ingliz sharqshunosi A. Beverij „Boburnoma“ni mustaqil suratda asl nusxadan qayta tarjima qildi. Birgina Angliyaning o‘zida „Boburnoma“ tarjimalari to‘qqiz marta nashr etildi.

Shuningdek, hind olimi, Kashmir universiteti professori Muhobbul Hasan “Boburnoma” hususida fikr bildirarkan, bu asarning Boburshoh shaxsiyati va davlat tizimini o‘rganishidagina emas, balki Hindiston tarixi, geografiyasi va madaniyati, o‘tmishini o‘rganishda ham qimmatbaho manba ekanini, Hindistonni, uning xalqi hayotini tasvirlashda muallif idrokining naqadar o‘tkirligini ta’kidlab o‘tadi. “Boburga qadar bironta musulmon tarixchisi yoki geografi (al-Beruniydan mustasno) Hindistonni bu qadar jonli va to‘g‘ri tasvirlagan emas”, deydi muallif. Shuningdek, shoh Boburning o‘z fuqarosi – hind xalqi bilan do‘stona muomalada bo‘lganini, hindlar ham shoh tuzumidan mamnun yashaganliklarini ko‘p bora ta’riflab o‘tadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Z.M.Bobur bobomiz chinakam davlat arbobi.U ikki tomonni ham shohlikni va shoirlikninham birdek olib ketgan.Shohlikdan bo‘shagan paytlari she‘rlar mashq qilib, ko‘rgan- kechirganlarini "Boburnoma" asarida jam qilgan.Bu asar chinakam xazina biz uchun.Zero, biz o‘tmishimizni bilmasdan turib qanday kelajakka erishamiz.Bobur o‘g‘li Humoyun bilan o‘zi kashf qilgan xatti Boburiy yozuvida fikr almashgan.Vafotlaridan oldin ham o‘g‘illari tepalarida bo‘lgan.Bu ma'lumotni ham biz Boburnomada uchratishimiz mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda Humoyun mirzo og'ir dardga chalinadi. Tabiblar uning dardiga chora topolmaydilar. Shunda Zahiriddin Muhammad Bobur farzandining atrofida aylanib dardingni men oldim, men ko'tardim deb aytadi va o'zi yotib qoladi. Shundan keyin Humoyun mirzo kasallikdan tuzalib ketadi. Bundan kelib chiqadiki Bobur nafaqat buyuk shoh balki mehribon ota ham bo'lgan. Boburnoma asari shunga o'xshash qimmatli ma'lumotlarga boyligi bilan ajralib turuvchi bebaho asar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. "Boburnoma" O'qtuvchi nashriyoti-Maybaa ijodiy uyi-Toshkent -2008
2. Abdurashid Abdug‘afurov.O‘zME.Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil

3. Axmedov B, Istorikogeograficheskaya literatura Sredney Azii XVI—XVIII vv. (Pismennye pamyatniki), T., 1985

4. A.Abdulxayev (2025) “Ilmiy bilimlarni rivojlantirishda o‘qitish metodlarining zamonaviy transformatsiyasi” Namangan davlat pedagogika institute “TA’LIM VA TARAQQIYOT” ILMIY-USLUBIY JURNALI 2025-yil 1-son 371-380-bet

5. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.

6. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

7. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.

8. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

9. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

10. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.

11. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.

12. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.